

**SUBSTANTIATION OF THE POSSIBILITY AND EXPECTABILITY OF INHALATION THERAPY
IN THE COMPLEX TREATMENT AND REHABILITATION OF PATIENTS WITH COMMUNITY-
ACCOMPANY PNEUMONIA IN THE BACKGROUND OF CHRONIC HEART FAILURE**

Rozdilskaya O.

*National Technical University
"Kharkiv Polytechnic Institute",
Professor of the Department of Physical and Rehabilitation Medicine,
physiotherapy and balneology,
doctor of medical sciences, professor, Kharkov*

Maslova V.

*Kharkiv National Medical University,
Assistant of the Department of Infectious Diseases,
childhood infectious diseases,
phthisiology and pulmonology,
Candidate of Medical Sciences, Kharkov*

**ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ИНГАЛЯЦИОННОЙ ТЕРАПИИ
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ
ПНЕМОНИЕЙ НА ФОНЕ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ**

Роздильская О.

*Национальный технический университет
"Харьковский политехнический институт",
профессор кафедры физической и реабилитационной медицины,
физиотерапии и курортологии,
доктор медицинских наук, профессор, г. Харьков*

Маслова В.

*Харьковский национальный медицинский университет,
ассистент кафедры инфекционных болезней,
детских инфекционных болезней, фтизиатрии и пульмонологии,
кандидат медицинских наук, г. Харьков
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7642618>*

Abstract

The article studied the features of clinical tolerability and the mechanisms of the influence of drugs (dexamethasone, dipyridamole) on the function of external respiration and the state of the cardiovascular system with various routes of its administration in comparison with patients with community-acquired pneumonia against the background of chronic heart failure.

Аннотация

В статье изучены особенности клинической переносимости и механизмов влияния препаратов (дексаметазона, дипиридамола) на функцию внешнего дыхания и состояние сердечно-сосудистой системы при различных путях его введения в сравнении у больных с внебольничной пневмонией на фоне хронической сердечной недостаточности.

Keywords: non-hospital pneumonia, chronic heart failure, inhalation, dexamethasone, dipyridamole, single samples.

Ключевые слова: внебольничная пневмония, хроническая сердечная недостаточность, ингаляции, дексаметазон, дипиридамола, разовые пробы.

В настоящее время совершенствование методов лечения и реабилитации больных внебольничной пневмонией (ВП) признается актуальной проблемой клинической медицины и организации здравоохранения [8, с. 195–206].

Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) является одной из важнейших причин затяжного и осложненного течения пневмонии, а пожилой возраст и заболевания сердечно-сосудистой си-

стемы (ССС) атеросклеротического генеза признают одним из рисков тяжелого течения и смерти [11, р. 116].

Существует аргументированное мнение, что системные кортикостероиды (СКС) могут модулировать опосредованное воспалением острое повреждение легких и тем самым снижать прогрессирование дыхательной недостаточности и риск смерти [4, с. 20–25; 5, с. 19–28; 10, р. 15–29].

Приводятся веские аргументы в пользу ис-

пользования дипиридамола при лечении пневмонии, в том числе при COVID-19, оказывающем доказанные антиагрегантное, вазоактивное, противовоспалительное, противовирусное действия [2, с. 220].

В настоящее время преимущества и успехи ингаляционной терапии позволяют признавать этот метод введения лекарства популярным и перспективным в клинической практике [1, с. 48–57; 3, с. 43, 142; 7, с. 1–48], в том числе у больных острыми вирусными инфекциями [6, с. 10–41].

ЦЕЛЬ – изучение клинической переносимости и механизмов действия препаратов (дексаметазона, дипиридамола) на функцию внешнего дыхания (ФВД) и параметры центральной, внутрисердечной и легочной гемодинамики при разных путях их введения в сравнении у больных с ВП на фоне ХСН.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Исследования проводились у 26 больных мужчин в возрасте старше 50 лет («курльщики» со стажем более 10 лет) с диагностированной ВП (с двусторонними очагово-инфильтративными изменениями в нижних долях обоих легких) с признаками дыхательной недостаточности II степени на фоне ХСН II ФК, обусловленной ишемической болезнью сердца и артериальной гипертензией, которые лечились в условиях терапевтического стационара и отделения физиотерапии научно-производственного медицинского центра Харьковского национального медицинского университета МЗО Украины. Все больные давали письменное согласие на лечение в стационаре и проведение исследований.

Для оценки состояния больных использовали клинический, анамнестический, лабораторные (клинические анализы крови, мочи, мокрота, биохимический анализ крови), бактериологический (анализ посевов мокроты), инструментальные методы исследования: рентгенография (компьютерная томография) органов грудной клетки, компьютерная спирометрия, электрокардиография, эхокардиография, доплерография. Диагнозы устанавливали согласно существующим в Украине протоколам и рекомендациям.

Методологически анализ динамики клинического обследования и функционального состояния внешнего дыхания (ФВД) и ССС проводили до и через 40-60 минут после разового введения 2 мл 0,5% ампульного раствора дипиридамола, 1 мл раствора для инъекций (4 мг) дексаметазона при введении внутривенно и в ингаляции (с помощью ингалятора «небулайзер» LD 207 U, добавляя к ампульному раствору препарата 0,9% стерильный физраствор до 5,0 мл общего объема) в разные дни (по 11 больных в группе). Сравнивались полученные результаты по плацебо (ингаляция 5,0 мл дистиллированной воды).

При этом оценивались в динамике: данные клинического обследования, параметры ФВД по данным спирометрии (с помощью компьютерной спирометрии на аппаратно-программном комплексе «Валента» с измерением петли «поток-объем»), центральной, внутрисердечной, легочной и периферической гемодинамики по данным доплерографии, эхокардиографии (используя ультразвуковую систему (доплер) «SONOS-1000», США). Для статистической обработки полученных результатов использовалась лицензионная программа Statistica 6.1 (серийный номер – AGAR909E415822FA). Оценивались количественные и качественные показатели. При нормальном распределении значений параметров определяли среднеарифметическое значение (M) и его стандартную ошибку (m). Достоверность отличий количественных признаков определяли с помощью парного t – критерия Стьюдента для зависимых совокупностей. Результаты считали статистически значимыми при значениях $p < 0,05$.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ. Все больные клинически процедуры переносили хорошо, неадекватных реакций или осложнений не наблюдалось. Изменения параметров ФВД после инфузионного и ингаляционного введения дексаметазона наблюдались в виде однонаправленного повышения средних значений форсированной жизненной емкости легких (ФЖЕЛ), объема форсированного выдоха (ОФВ1), индекса Тиффно и уменьшения частоты дыхания (ЧД) (табл. 1).

Таблица 1

Изменения параметров функции внешнего дыхания под влиянием разовой дозы дексаметазона у больных внебольничной пневмонией на фоне хронической сердечной недостаточности (M±m, n = 11)

Показатели	Дексаметазон в/в	Ингаляция дексаметазона	Ингаляция дистил. воды
ФЖЭЛ, % до / после	64,6±2,7 / 71,7±2,79*	61,9±1,8 / 68,1±1,7	66,6±1,9 / 66,7±1,9
ОФВ1, л до / после	2,5±0,12 / 2,8±0,11*	2,45±0,07 / 2,91±0,*	2,61±0,07 / 2,60±0,08
Индекс Тиффно, % до / после	67,9±1,3 / 76,5±1,4*	63,5±1,9 / 78,1 ± 1,1*	62,9±1,7 / 62,6±1,6
ЧД в 1 мин. до / после	21,7±2,55 / 19,0±2,45*	20,9±2,8 / 17,9±2,6*	19,7±3,2 / 17,6±3,1

* - достоверность различия средних значений показателей до и после процедуры при $p < 0,05$.

Не изменились показатели после ингаляции дистиллированной воды. При этом одна ингаляция дексаметазона по сравнению с инфузией на 6,0% более значимо повышала средние значения ОФВ1,

на 7,0% – индекса Тиффно, что может свидетельствовать об особенностях действия разовой ингаляции дексаметазона на ФВД у больных ВП (рис. 1).

Рис. 1 Изменения параметров ФВД после разового введения дексаметазона разными путями по сравнению в % к исходному уровню.

* - достоверность различия средних значений показателей до и после процедуры при $p < 0,05$.

В результате инфузии разовой дозы дексаметазона у больных увеличились средние значения показателей центральной гемодинамики (табл. 2).

Таблица 2.

Изменения параметров гемодинамики под влиянием разовой дозы дексаметазона у больных с внебольничной пневмонией на фоне хронической сердечной недостаточности (M±m, n = 11)

Показатели, ед	Дексаметазон в/в	Дексаметазон ингаляция	Ингаляция дистил. воды
УО, мл до / после	53,6±3,3 / 61,2±3,3	55,1±1,7 / 56,1,1±1,7	54,7±1,5 / 53,8±1,5
ЧСС, уд / мин. до / после	73,5±2,1 / 83,7±1,7*	71,3±1,6 / 70,8±1,5	70,6±1,7 / 65,3±1,7
САД, мм рт.ст до / после	145,1±2,9 / 158,3±2,5	146,2±2,9 / 149,1±2,5	145,1±2,5 / 140,1±2,5
ДАД, мм рт. ст до / после	73,6±1,7 / 78,3±1,5	70,1±2,0 / 69,7±2,4	69,5±1,5 / 65,5±1,5
ФВ ЛЖ, % до / после	51,3±2,7 / 57,3±2,7*	52,2±1,7 / 54,2±1,6	50,3±1,3 / 47,7±1,3
ФВ ПЖ, % до / после	46,2±1,1 / 46,1±1,7	45,3±1,7 / 50,2±1,7*	45,3±1,5 / 47,5±1,5*
Ср ДЛА, мм рт. ст до / после	32,5±1,7 / 31,1±1,1	36,2±1,7 / 30,2±1,9*	33,3±1,3 / 31,5±1,3

Примечание : УО - ударный объем кровообращения; ЧСС – частота сердечных сокращений; САД – систолическое артериальное давление; ДАД – диастолическое артериальное давление; ФВ ЛЖ- фракция выброса миокарда левого желудочка; ФВ ПЖ - фракция выброса миокарда правого желудочка; Ср. ДЛА – среднее давление в легочной артерии;

* - достоверность различия средних значений показателей до и после введения препарата при $p < 0,05$.

По сравнению с этим, после ингаляции дексаметазона практически не изменились средние значения УО и ЧСС, на 8,8% менее значительно повысилась САД, на 7,2% – ФВ ЛЖ.

При этом на 10,9% более значимо увеличились средние значения ФВ ПЖ и на 12,3% более выражено снизились средние значения Ср. ДЛА, что может свидетельствовать об особенностях гемодинамического действия ингаляционного пути введения дексаметазона (рис. 2).

Рис. 2 Изменения параметров гемодинамики после разовой дозы дексаметазона (Д) при в/в и ингаляционном пути введения (в % до исходного значения).

* – достоверность различия средних значений показателей до и после введения препарата при $p < 0,05$.

После введения разовой дозы дипиридамола наблюдалось тенденциозное однонаправленное увеличение средних значений ОФВ₁ и индекса Тиффно после инфузионного и ингаляционного пути

введения, не изменились показатели после ингаляции дистиллированной воды (табл. 3).

Таблица 3.

Изменения параметров функции внешнего дыхания под влиянием разовой дозы дипиридамола у больных с внебольничной пневмонией на фоне хронической сердечной недостаточности (M±m, n = 11)

Показатели	Дипиридамола в/в	Ингаляция Дипиридамола	Ингаляция дистил. воды
ФЖЭЛ, % до / после	64,6±2,7 / 69,7±2,79*	59,9±1,8 / 65,1±1,7*	66,6±1,9 / 66,7±1,9
ОФВ ₁ , л до / после	2,5±0,12 / 2,6±0,11	2,45±0,07 / 2,6±0,07*	2,61±0,07 / 2,60±0,08
Индекс Тиффно, % до / после	67,9±1,3 / 70,5±1,4*	63,5±1,9 / 68,1±1,1*	62,9±1,7 / 62,6±1,6
ЧД в 1 мин. до / после	23,0±2,6 / 22,9±2,45*	21,9±2,8 / 18,1±2,6*	19,9±3,2 / 19,1±3,1

* – достоверность различия средних значений показателей до и после введения препарата при $p < 0,05$.

Ингаляция дипиридамола по сравнению с инфузией на 12,3% более значительно снижала средние значения ЧД, что может свидетельствовать об особенностях именно ингаляционного пути введения препарата (рис. 3).

Рис. 3 Изменения параметров ФВД после разового введения дипиридамола разными путями по сравнению в % к исходному уровню;

* – достоверность различия средних значений показателей до и после введения препарата при $p < 0,05$.

После разовой инфузии и ингаляции дипиридамола у наблюдаемых больных однонаправленно снижались средние значения показателей центральной и внутрисердечной гемодинамики УО, САД, Ср. ДЛА, незначительно изменились значения ФВ ЛЖ (табл. 4).

Изменения параметров гемодинамики под влиянием разовой дозы дипиридамола у больных с внебольничной пневмонией на фоне хронической сердечной недостаточности (M±m, n = 11)

Показатели, ед.	Уровень показателя в M±m		
	Дипиридамола в/в n = 11	Дипиридамола ингаляция n = 11	Ингаляция дистил. воды n = 11
УО, мл до / после	56,7±4,1 / 56,1±3,7	57,9±1,7 / 56,1±1,7	56,1±1,5 / 58,3±1,4
ЧСС, уд / мин. до / после	75,0±1,7 / 85,3±1,9*	71,3±1,6 / 73,3±1,5	70,1±1,5 / 67,3±1,5
САД, мм рт.ст до / после	145,1±2,9 / 138,0±2,5	146,2±2,9 / 139,1±2,5	141,3±2,5 / 138,5±1,5
ДАД, мм рт. ст до / после	79,1±2,5 / 67,3±2,3*	70,1±2,0 / 69,1±2,4	71,3±2,5 / 67,3±2,5
ФВ ЛЖ, % до / после	51,1±1,1 / 50,2±1,7	52,2±1,7 / 52,0±1,6	51,6±1,5 / 50,9±1,5
ФВ ПЖ, % до / после	46,2±1,1 / 47,2±1,7	44,3±1,9 / 49,2±1,7*	43,9±1,6 / 42,9±1,6
Ср ДЛА, мм рт. ст до / после	32,5±1,7 / 29,6±1,1	36,2±1,7* / 30,2±1,9	31,9±1,3 / 30,5±1,3
ЛСК, см /хв. до / после	2,2±0,35 / 3,1±0,30*	2,45±0,5 / 2,41±0,6	2,25±0,65 / 2,15±0,6

Примечание : ЛСК – линейная скорость кровотока; * – достоверность различия средних значений показателей до и после введения препарата при $p < 0,05$

Вместе с тем, после инфузии препарата наблюдалось выраженное снижение средних значений ДАД (на 15,2%) при незначительной динамике показателя после ингаляции, а также повышение средних значений ЛСК на 9,0% наряду с учащением сердечного ритма на 13,7% по сравнению с отсутствием динамики параметров после ингаляции (рис. 4).

Рис. 4 Изменения параметров гемодинамики после разовой дозы дипиридамола при внутривенном и ингаляционном пути введения (в % к начальному уровню).

* – достоверность различия средних значений показателей до и после введения препарата при $p < 0,05$

Наряду с этим одна ингаляция дипиридамола на 19,9% снижала средние значения Ср ДЛА, на 11,3% увеличивала средние значения ФВ ПЖ, существенно не изменяя ЧСС, что можно отнести к особенностям гемодинамических эффектов при данном пути введения препарата.

Недостоверность отличия средних значений большинства параметров можно интерпретировать введением разовой дозы препаратов.

ВЫВОДЫ

1. Ингаляционный путь введения дексаметазона и дипиридамола возможен и целесообразен у больных ВП на фоне ХСН. Ингаляции данных препаратов хорошо клинически переносятся больными, преимущественно однонаправленно с инфузией улучшают параметры ФВД и гемодинамики согласно фармакодинамике препаратов, но усили-

вают локальное действие на бронхолегочный аппарат, легочное кровообращение и уменьшают системные гемодинамические эффекты.

2. Проведенные исследования могут служить реальной перспективой для широкого применения ингаляций дексаметазона и дипиридамола в курсовом лечении и последующей реабилитации у больных ВП на фоне ХСН, в том числе у больных с поражением легких, обусловленным COVID-19, при отработке конкретных условий их использования (количества ингаляций в один день и на курс лечения, необходимости повторных курсов лечения и их кратности).

Список литературы:

1. Абузарова Г. Р., Хороненко В. Э., Сарманова Р. Р., Кузнецов С. В. Рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование ингаляций ксенона в терапии хронической боли в онкологии. Вестник интенсивной терапии им. А. И. Салтанова. 2020; 4: 48–57. DOI: 10.21320/1818-474X-2020-4-48-57
2. Бицадзе В. О., Хизроева Д. Х., Макацария А. Д., Слуханчук Е. В., Третьякова М. В., Риццо Д., Грис Ж.-К., Элалами И., Серов В. Н., Шкода А. С., Самбурова Н. В. COVID-19, септический шок и синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови. Часть 2. Вестник РАМН. 2020;75(3):214–225. doi: 10.15690/vgramn1336.
3. Временные методические рекомендации. Медицинская реабилитация при новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Версия 2 (31.07.2020). МЗО РФ. С. 43, 142.
4. Емельянов А. В. Эффективность и безопасность ингаляционных глюкокортикостероидов у больных бронхиальной астмой (лекция). Российский медицинский журнал. 2018. №3(1). С. 20 – 25.
5. Ивашкин В. Т., Зольникова О. Ю., Свистунов А. А., Кокина Н. И., Джахая Н. Л., Поцхверашвили Н. Д., Буклис Э. Р., Рощина Т. В., Комкова И. И., Надинская М. Ю. Кортикостероиды в лечении пациентов с поражением легких, обусловленным инфекцией SARS-CoV-2. Сеченовский вестник. 2020; 11(2): 19–28. <https://doi.org/10.47093/2218-7332.2020.11.2.19-28>.
6. Маслова В. Особенности локального циткинового статуса у больных острыми респираторными вирусными инфекциями в результате комплексного лечения с использованием ингаляций циклоферона. American Science Review. 2017. № 14. С. 32–37.
7. Орлов А. В. Титова Е. Л. Практика современной ингаляционной терапии: учеб. пособие. Санкт - Петербург : СЗГМУ им. И. И. Мечникова, 2012. 48 с.
8. Ebell MH, Bentivegna M, Cai X, et al. Accuracy of Biomarkers for the Diagnosis of Adult Community-acquired Pneumonia: A Meta-analysis. Academic Emergency Medicine 2020; 27 (3): 195-206.
9. Liu X, Li Z, Liu S, Sun J, Chen Z, Jiang M, Zhang Q, Wei Y, Wang X, Huang Y-Y, Shi Y, Xu Y, Xian H, Bai F, Ou C, Xiong B, Lew AM, Cui J, Fang R, Huang H, Zhao J, Hong X, Zhang Y, Zhou F, Luo H-B, Potential therapeutic effects of dipyridamole in the severely ill patients with COVID-19, Acta Pharmaceutica Sinica B, <https://doi.org/10.1016/j.apsb.2020.04.008>.
10. Mareev V. Yu., Orlova Ya. A., Pavlikova E. P., Matskeplishvili S. T., Krasnova T. N., Malahov P. S et al. Steroid pulse - therapy in patients with coronavirus Pneumonia (COVID-19), systemic inflammation and risk of venous thrombosis and thromboembolism (WAYFARER Study). Kardiologiya. 2020;60(6):15–29. [Russian: Мареєв В. Ю., Орлова Я. А., Павликова Е. П., Мацкеплишвили С. Т., Краснова Т. Н., Малахов П. С. и др. Пульс-терапия стероидными гормонами больных с коронавирусной пневмонией, вызванной COVID-19, системным воспалением и риском венозных тромбозов и тромбоемболий (исследование ПУТНИК). Кардиология. 2020;60(6):15–29]
11. Pieralli F, Vannucchi V, Nozzoli C, et al. Acute cardiovascular events in patients with community acquired pneumonia: results from the observational prospective FADOI-ICECAP study. BMC Infect Dis 2021;21(1):116.